

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE PERIODONTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Influence of physical activity on periodontal health: An integrative literature review

Vinicius Curti Morselli Araujo¹

Bruna Medeiros Borges Bronzelli¹

Thais Uenoyama Dezem^{2,3,4}

RESUMO

1 – Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto, UNiRP, São José do Rio Preto, SP, Brazil

2 - Professora Doutora no Centro Universitário de Rio Preto, UNiRP, São José do Rio Preto-SP, Brazil.

3 - Doutora em Biologia Buco Dental.

4 - Graduanda no curso de Educacao Fisica da Uniube, Uberaba, MG, Brazil

Introdução: A atividade física e o exercício físico diferem conceitualmente, sendo o exercício uma subcategoria planejada, estruturada e repetitiva da atividade física. Ambos apresentam benefícios comprovados na prevenção e manejo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). A periodontite é uma inflamação crônica multifatorial que compromete os tecidos de suporte dentário, causada por biofilme disbiótico e associada a impactos funcionais, estéticos e sistêmicos. Estudos indicam que a prática regular de atividade física pode reduzir citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α , PCR), melhorar a microcirculação e favorecer a reparação tecidual periodontal. **Objetivo:** Revisar, de forma integrativa, evidências científicas sobre a relação entre atividade física e saúde periodontal, identificando mecanismos envolvidos, parâmetros clínicos afetados e lacunas para futuras pesquisas. **Metodologia:** Revisão integrativa com busca no PubMed (28/06/2025), utilizando os descritores periodontal disease OR periodontitis AND physical activity, filtrando publicações de 2020 a 2025, textos completos e gratuitos. Incluíram-se estudos com humanos, de delineamento observacional ou ensaios clínicos, que avaliassem atividade física associada à saúde periodontal. **Resultados e discussão:** Foram incluídos 11 estudos (10 transversais e 1 ensaio clínico randomizado). Dez deles observaram associação inversa entre baixos níveis de atividade física e pior status periodontal. Intervenções com ≥ 150 min/sem de atividade moderada a vigorosa reduziram profundidade de sondagem, sangramento gengival e severidade da periodontite, além de melhorar o controle glicêmico em diabéticos tipo 2. Há evidências de efeito protetor potencializado quando associado a outros hábitos saudáveis. Mecanismos propostos incluem modulação da inflamação crônica, redução de biomarcadores sistêmicos e influência positiva no microbioma subgengival. Limitações: heterogeneidade metodológica e predominância de estudos transversais. **Conclusão:** A atividade física é potencial aliada no manejo e prevenção da periodontite, por efeitos anti-inflamatórios e imunorregulatórios. Recomenda-se sua inclusão como medida complementar no cuidado periodontal, sendo necessários ensaios clínicos e estudos longitudinais para confirmar causalidade.

Autor de Correspondência:
Vinicius Curti Morselli

email:
viniacurti2015@hotmail.com

Palavras-chave: Atividade física, Periodontite, Doença periodontal.

ABSTRACT **Introduction:** Physical activity and exercise differ conceptually, with exercise being a planned, structured, and repetitive subcategory of physical activity. Both have proven benefits in preventing and managing chronic non-communicable diseases (NCDs). Periodontitis is a chronic multifactorial inflammatory condition that affects the tooth-supporting tissues, caused by a dysbiotic biofilm, and associated with functional, aesthetic, and systemic impacts. Studies indicate that regular physical activity can reduce pro-inflammatory cytokines (IL-6, TNF- α , CRP), improve microcirculation, and promote periodontal tissue repair. **Objective:** To integratively review scientific evidence on the relationship between physical activity and periodontal health, identifying involved mechanisms, affected clinical parameters, and gaps for future research. **Methodology:** Integrative review with a PubMed search (06/28/2025) using the descriptors *periodontal disease OR periodontitis AND physical activity*, filtering for publications from 2020 to 2025, full-text and free access. Included studies involved humans, with observational designs or clinical trials, assessing physical activity in association with periodontal health. **Results and discussion:** Eleven studies were included (10 cross-sectional and 1 randomized clinical trial). Ten observed an inverse association between low physical activity levels and worse periodontal status. Interventions with ≥ 150 min/week of moderate-to-vigorous activity reduced probing depth, gingival bleeding, and periodontitis severity, and improved glycemic control in type 2 diabetes patients. Evidence also suggests a greater protective effect when combined with other healthy habits. Proposed mechanisms include modulation of chronic inflammation, reduction of systemic biomarkers, and positive influence on the subgingival microbiome. Limitations: methodological heterogeneity and predominance of cross-sectional designs. **Conclusion:** Physical activity is a potential ally in managing and preventing periodontitis, due to its anti-inflammatory and immunoregulatory effects. Its inclusion as a complementary measure in periodontal care is recommended, although randomized clinical trials and longitudinal studies are needed to confirm causality.

Keywords: Physical activity, Periodontitis, Periodontal disease.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o American College of Sports Medicine (ACSM) diferenciam atividade física de exercício físico. Atividade física refere-se a qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que resulte em gasto energético acima do nível de repouso, englobando tarefas diárias, lazer, transporte ativo e atividades ocupacionais.^(1,2) Já o exercício físico constitui uma subcategoria da atividade física, caracterizado por ser planejado, estruturado, repetitivo e orientado para a melhoria ou manutenção da aptidão física. Essa distinção é relevante para o presente estudo, pois a literatura científica nem sempre utiliza os termos de forma uniforme, e os efeitos sobre a saúde periodontal podem variar conforme o tipo, a intensidade e a frequência do movimento realizado.

Segundo as definições clássicas de Caspersen et al. ⁽³⁾, atividade física envolve qualquer movimento corporal que gera gasto energético acima do repouso, enquanto exercício físico é uma subcategoria dessa

atividade, caracterizada por ser planejada, estruturada e repetitiva, com o propósito de melhorar ou manter a aptidão física. Essa distinção é reforçada em análises conceituais mais recentes (4), e respaldada pela OMS em 2021(1), que amplia o escopo da atividade física para incluir também esportes, transporte ativo, lazer e tarefas domésticas.

A prática regular de exercício físico é amplamente reconhecida por seus efeitos benéficos à saúde geral, sendo considerada fundamental na prevenção primária e secundária de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, câncer, hipertensão arterial, obesidade, depressão e osteoporose(5). Evidências apontam que a atividade física contribui significativamente, não só para melhora da qualidade de vida, mas também o aumento da longevidade(6). Em contrapartida, a inatividade física está associada a um maior risco de mortalidade por todas as causas, pior estado geral de saúde e redução da expectativa de vida, especialmente entre indivíduos com doenças crônicas subjacentes(5-7).

Neste contexto, define-se a periodontite como uma condição inflamatória crônica multifatorial que compromete os tecidos de suporte dentário, sendo desencadeada por um biofilme disbiótico e caracterizada por destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso alveolar(8). Uma vez que acomete o aparato de sustentação dentário, a periodontite é a principal causa de perda dentária em adultos(8). A prevalência mundial dessa condição é considerada preocupante: estima-se que até 50% da população adulta pode apresentar algum grau de periodontite(9). Além disso, trata-se de uma doença que acarreta impactos funcionais no sistema estomatognático, estéticos, psicológicos e sociais significativos, representando um relevante problema de saúde pública. Além disso, a periodontite está associada a desigualdades sociais e à piora da qualidade de vida (9,10). Atualmente, é consenso científico a associação existente entre a periodontite e diversas condições sistêmicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doenças respiratórias, reforçando a importância do controle da inflamação periodontal como parte de uma abordagem integrada da saúde geral(11).

Evidências iniciais indicam que a atividade física pode contribuir para a redução de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e proteína C-reativa (PCR), além de favorecer a microcirculação e a oxigenação tecidual, promovendo um ambiente mais propício à reparação e regeneração dos tecidos periodontais(12,13). Além disso, em modelos animais de periodontite induzida, o exercício físico comprovou-se ser uma estratégia bem estabelecida para promover a imunomodulação e aumentar a resposta imune do hospedeiro. Os resultados de tais estudos mostraram que a intervenção de AF reduziu significativamente os níveis de IL-1 β , IL-6, TNF- α , PCR e aumentou os níveis de IL-10 no grupo periodontite.(14,15)

Diante dessa perspectiva, o presente trabalho tem como intuito realizar uma revisão integrativa da literatura de modo a analisar os estudos que investigam a relação entre atividade física e saúde periodontal.

Ao compilar e avaliar as evidências disponíveis, busca-se identificar os principais mecanismos envolvidos, os parâmetros clínicos periodontais afetados e as lacunas existentes no conhecimento, propondo direções para futuras pesquisas e contribuindo para o fortalecimento de estratégias de saúde pública que integrem a atividade física como ferramenta componente do cuidado periodontal de suporte.

METODOLOGIA

ESTRATÉGIA DE BUSCA

A busca foi conduzida nas bases de dado *PubMed* no dia 28/06/2025, a estratégia de busca se baseou nas palavras-chaves (*periodontal disease*) OR (*periodontitis*) AND (*physical activity*) aplicando-se os filtros de data de publicação dos últimos 5 anos (2020 – 2025) e textos completos na íntegra. A busca totalizou 217 artigos.

Quadro 1 – Estratégia de Busca adotada no PubMed

Estratégia de Busca	Resultados
Search: (periodontal disease) OR (periodontitis) AND (physical activity) Filters: in the last 5 years, Free full text, Full text (("periodontal diseases"[MeSH Terms] OR ("periodontal"[All Fields] AND "diseases"[All Fields]) OR "periodontal diseases"[All Fields] OR ("periodontal"[All Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "periodontal disease"[All Fields] OR ("periodontal"[All Fields] OR "periodontally"[All Fields] OR "periodontically"[All Fields] OR "periodontics"[MeSH Terms] OR "periodontics"[All Fields] OR "periodontic"[All Fields] OR "periodontitis"[MeSH Terms] OR "periodontitis"[All Fields] OR "periodontitides"[All Fields])) AND ("exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All	217

Fields] OR ("physical"[All Fields] AND "activity"[All Fields]) OR "physical activity"[All Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (ffrt[Filter]) AND (fft[Filter]))	
--	--

Fonte – autores, 2025

CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

Foram incluídos estudos que atendiam aos seguintes critérios: (1) Estudos conduzidos exclusivamente com seres humanos; (2) Estudos observacionais (coorte, caso-controle e transversais) e ensaios clínicos randomizados ou não randomizados; (3) Estudos que avaliassem, direta ou indiretamente, a prática de atividade física associada a saúde periodontal.

Foram excluídos: (1) Revisões sistemáticas, revisões narrativas, metanálises e outros estudos de síntese; (2) Estudos experimentais in vitro ou conduzidos em modelos animais; (3) Estudos que não abordassem a influência da atividade física na saúde periodontal.

SELECAO DOS ESTUDOS

Um fluxograma conforme as diretrizes PRISMA (16) será utilizado para o processo de seleção dos estudos. O processo de seleção será realizado em duas etapas. Inicialmente, dois revisores independentes farão a triagem dos títulos e resumos identificados na busca eletrônica. Os estudos potencialmente elegíveis serão submetidos à leitura completa para aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Divergências entre os revisores serão resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor.

Figura 1 – Etapas da seleção dos estudos baseados no fluxograma PRISMA

EXTRACAO DOS DADOS

Os dados dos estudos incluídos serão extraídos por dois revisores de forma independente, utilizando um formulário padronizado previamente elaborado. Serão coletadas as seguintes informações, conforme quadro 2.

Quadro 2 – questionário elaborado pelos autores para extração dos dados

1-) Autor e ano de publicação
2-) País
3-) Delineamento do estudo

4-) Características da população
5-) forma de avaliação da atividade física
6-) desfechos periodontais analisados ou métodos de avaliação
7-) Principais resultados
8-) Conclusões

Fonte – autores, 2025

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os dados extraídos serão sintetizados qualitativamente por meio de tabelas descritivas (Tabelas 1 e 2) das principais características e achados dos estudos incluídos.

RESULTADOS

A presente revisão integrativa incluiu 11 estudos publicados entre 2021 e 2025, que abordaram a associação entre atividade física e saúde periodontal. Entre os estudos analisados, 10 foram de delineamento transversal, utilizando diferentes bases populacionais e metodologias de avaliação. Apenas 1 estudo foi classificado como ensaio clínico randomizado, controlado e cego (17).

Dez dos onze estudos incluídos observaram uma associação inversa significativa entre baixos níveis de atividade física e pior status de saúde periodontal (17,18,19,20,21,22,23,24) Por outro lado, o estudo de Buti et al. (25), embora tenha demonstrado tendências de correlação entre baixa aptidão física e parâmetros periodontais desfavoráveis, não encontrou significância estatística em algumas associações, ressaltando a necessidade de amostras maiores e maior controle de variáveis de confusão.

Tabela 1 – autor e ano de publicação, país de origem, e desenho dos estudos incluídos.

AUTOR (ANO)	PAÍS	TIPO DE ESTUDO
WERNICKE ET AL. (2021)	Alemanha	Ensaio clínico randomizado, controlado e cego
HWANG ET AL. (2022)	Coreia do Sul	Transversal
MARRUGANTI ET AL. (2022)	Itália	Transversal
SEN ET AL. (2023)	Turquia	Transversal
FU ET AL. (2024)	EUA	Transversal
XU ET AL. (2024)	EUA	Transversal
TSAI ET AL. (2024)	Taiwan	Transversal
LIN ET AL. (2024)	EUA	Transversal
QIU ET AL. (2025)	China	Transversal
BUTI ET AL. (2025)	Reino Unido	Transversal
MARRUGANTI ET AL (2025)	Reino Unido	Transversal

Fonte – autores, 2025

Tabela 1 – Características gerais dos estudos incluídos

AUTOR (ANO)	POPULAÇÃO	OBJETIVO	AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA	PARÂMETROS PERIODONTAIS AVALIADOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
WERNICKE ET AL. (17)	37 pacientes com DM2 não insulino dependentes	Avaliar o impacto da atividade física na saúde periodontal e nos níveis de HbA1c em pacientes com DM2	Programa supervisionado de atividade física por 6 meses	sangramento a sondagem, severidade da periodontite, HbA1c, hsCRP	Houve redução significativa no sangramento a sondagem (p=0.005), severidade da periodontite (p=0.001) e HbA1c (p=0.010). hsCRP aumentou no grupo controle (p=0.04)	AF melhora a saúde periodontal e o controle glicêmico em pacientes com DM2
HWANG ET AL. (2022)	12.689 adultos (KNHANES)	Avaliar associação entre estilo de vida saudável e doença periodontal	Atividade física, dieta, IMC	Presença de doença periodontal	Atividade física associada a menor risco de periodontite (OR=1.16; CI 1.04–1.30); estilo de vida globalmente saudável: OR=1.54	Práticas saudáveis, incluindo AF, estão associadas à menor prevalência de periodontite
MARRUGAN TI ET AL. (2022)	235 adultos	Avaliar associação entre dieta mediterrânea, PA e severidade da periodontite	Questionário validado sobre PA e adesão à dieta	Estadiamento da periodontite (FEP)	Baixo nível de AF e baixa adesão à dieta associados a OR=10.23 para estágio III/IV de periodontite	Combinação de sedentarismo e dieta inadequada aumenta drasticamente o risco de periodontite severa

SEN ET AL. (2023)	235 universitário	adultos	Avaliar a relação entre status periodontal, atividade física, dieta e cárie dentária	a	Questionário validado sobre prática regular de PA	Estadiamento da periodontite (FEP) e presença de cárie dentária	Sedentarismo + baixa adesão à dieta aumentaram o risco de periodontite estágio III/IV (OR = 10,23)	Estilo de vida inadequado está fortemente associado à periodontite severa e cárie
FU ET AL. (2024)	9605 (2009–2014)	adultos	Avaliar interação entre atividade física no lazer, exposição à nicotina (cotinina) e risco de periodontite		MET-min/semana em atividades de lazer	Diagnóstico clínico de periodontite	PA <750 MET-min/sem associada a maior risco de periodontite (OR=1.44; CI 1.17–1.78); PA elevada + baixa cotinina: risco reduzido	AF reduz risco de periodontite, especialmente em indivíduos não expostos ao tabaco
XU ET AL. (2024)	5611 (2009–2014)	adultos	Avaliar associação entre combinações de estilos de vida saudáveis e periodontite	AF:	≥3,5h/semana moderada a vigorosa	Presença de periodontite (NHANES)	Maior escore de estilo de vida saudável associado a menor prevalência de periodontite (p<0.05). Combinação de não fumar, beber moderadamente, IMC saudável e bom sono apresentou OR=0.33 (CI 0.21–0.50)	Comportamento s saudáveis combinados reduzem significativamente o risco de periodontite
TSAI ET AL. (2024)	334 militares (18–44 anos)		Investigar associação entre níveis de	Tempo de corrida		Definição 2017 da World Workshop	AF <150 min/sem associada a	AF moderada ≥150 min/sem associada à

		AF conforme diretrizes cardiovascular es e periodontite	semanal auto-relatado		maior chance de periodontite (OR=2.45); AF ≥ 150 min/sem = proteção	melhor saúde periodontal
LIN ET AL. (2024)	9034 adultos	Avaliar padrões de estilo de vida modificáveis e risco de periodontite	Inclusão de atividade física, sono, tabagismo, exames bucais	Periodontite (def. CDC/AAP)	Estilo de vida com sedentarismo, tabagismo e sono inadequado = OR 1.80 para periodontite	Estilos de vida pouco saudáveis elevam significativamente o risco de doença periodontal
QIU ET AL. (2025)	120 universitários (18–29 anos)	Avaliar relação entre AF e status periodontal	IPAQ simplificado	IPC	AF insuficiente associada a maior risco de periodontite (OR=5.29; p=0.018); FA vigorosa protetora (p=0.006)	AF adequada reduz significativamente o risco de periodontite em jovens adultos
BUTI ET AL. (2025)	89 policiais britânicos (idade média 41,5 anos; 71,9% homens)	Avaliar associação entre saúde periodontal e aptidão física	VO2max, Loadmax, salto vertical (CMJ), acelerômetro	% sítios com PPD>4mm, FMBS, DMFT	PS > 4mm correlacionou-se negativamente com força e resistência, embora sem significância estatística. FMBS associado ao tempo em atividade leve e sedentária (p<0.05)	Baixa aptidão física pode estar relacionada com piores parâmetros periodontais

MARRUGAN TI ET AL. (2025)	49.066 adultos, 40–70 anos	Analisar a associação entre estilo de vida saudável e saúde periodontal	Questionário sobre atividade física, dieta, sono, fumo	Autorrelato: sangramento gingival, mobilidade dentária	AF inversamente associada a sinais de periodontite autorreferida. OR ajustado: 0,77 (IC95%: 0,74–0,80)	Estilo de vida ativo está associado à melhor saúde bucal subjetiva
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Lista de abreviações: DM2 – Diabetes tipo 2; AF – Atividade Física; HbA1c – Hemoglobina Glicada; hsCRP – Proteína C Reativa Ultrassensível; VO₂max – Consumo Máximo de Oxigênio (*Maximum Oxygen Uptake*); Loadmax – Carga máxima atingida em teste de esforço (*Maximum Load*); CMJ – *Countermovement Jump* (Salto com contramovimento); DMFT – Dentes cariados, perdidos e obturados (*Decayed, Missing and Filled Teeth*); FMBS – Percentual de Sangramento em Boca Cheia (*Full Mouth Bleeding Score*); PS – Profundidade de Sondagem; MET – Equivalente Metabólico (*Metabolic Equivalent of Task*); IPAQ – Questionário Internacional de Atividade Física (*International Physical Activity Questionnaire*); IPC – Índice Periodontal Comunitário; FEP – Federação Europeia de Periodontologia; IMC – Índice de Massa Corporal; CDC/AAP – *Centers for Disease Control and Prevention / American Academy of Periodontology*.

DISCUSSÃO

O presente estudo reuniu evidências científicas que indicam uma associação consistente entre a prática de atividade física e a melhora da saúde periodontal. Os dados analisados demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam parâmetros periodontais mais favoráveis quando comparados àqueles sedentários.

Do ponto de vista clínico, observou-se que a atividade física pode contribuir significativamente para a redução de marcadores inflamatórios periodontais. Wernicke et al. (17), em um ensaio clínico randomizado com pacientes diabéticos tipo 2, verificaram que a intervenção com atividade física por seis meses reduziu significativamente o sangramento à sondagem ($p = 0,005$) e a severidade da periodontite ($p = 0,001$), além de melhorar o controle glicêmico (HbA1c, $p = 0,010$). Esses achados sugerem que a atividade física, ao reduzir a inflamação sistêmica, pode interferir positivamente na resposta periodontal.

Consoante ao que foi observado em modelos periodontite induzida, os benefícios da atividade física sobre a saúde periodontal parecem estar relacionados à modulação da resposta inflamatória crônica, característica da periodontite. Estudos demonstram que a prática regular de exercício físico reduz citocinas pró-inflamatórias como interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral-alfa (TNF- α) e proteína C-reativa

(PCR), as quais estão implicadas na patogênese da destruição tecidual periodontal (13,14). A análise de biomarcadores realizada em dois grandes bancos populacionais (NHANES e UK Biobank), reforça essa evidência, ao mostrar que o efeito protetor da atividade física sobre a periodontite pode ser parcialmente mediado por reduções nos níveis de leucócitos, neutrófilos e PCR.(15)

Parâmetros clínicos objetivos como profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínica (NIC) e sangramento gengival foram mais favoráveis em indivíduos fisicamente ativos. No estudo de Qiu et al. (21), realizado com universitários chineses, aqueles que cumpriam as diretrizes da OMS (≥ 150 min/sem de atividade moderada) apresentaram risco cinco vezes menor de desenvolver periodontite (OR = 5,29; $p = 0,018$), sendo a atividade vigorosa particularmente protetora ($p = 0,006$). De maneira semelhante, Tsai et al. (22), ao avaliar militares taiwaneses, observaram que indivíduos com níveis insuficientes de atividade física (< 150 min/sem) tiveram 2,45 vezes mais chance de apresentar periodontite (IC95%: 1,24–4,82).

Em uma perspectiva multidimensional, Xu et al. (23) identificaram que a combinação de quatro hábitos saudáveis — não fumar, ingerir álcool com moderação, IMC adequado e atividade física regular — reduziu substancialmente a prevalência de periodontite (OR = 0,33; IC95%: 0,21–0,50). Marruganti et al. (24), por sua vez, demonstraram que indivíduos com baixa adesão à dieta mediterrânea associada à inatividade física apresentaram 10 vezes mais chance de desenvolver periodontite severa (OR = 10,23; IC95%: 4,01–26,09).

É válido destacar que nem todos os estudos apresentaram associações estatisticamente significativas. Buti et al. (25), ao avaliar policiais britânicos com métodos laboratoriais e clínicos de alto rigor, observaram correlações negativas entre VO₂max e percentual de sítios com PPD > 4 mm e sangramento gengival. Apesar disso, as associações não alcançaram significância estatística ($p > 0,05$), possivelmente em razão do tamanho amostral reduzido e do efeito de confundidores como idade e adiposidade corporal.

Os achados desta revisão possuem implicações clínicas relevantes. A incorporação da promoção da atividade física como medida coadjuvante à terapêutica periodontal pode representar uma abordagem preventiva e terapêutica de baixo custo e alto impacto. Além disso, ao influenciar positivamente fatores metabólicos e imunoinflamatórios, o exercício físico pode colaborar na modulação do microbioma subgengival, um fator crítico na patogênese periodontal.

Do ponto de vista científico, os dados indicam que a atividade física deve ser considerada em estudos futuros como uma variável independente de interesse na etiopatogenia da periodontite. Contudo, algumas limitações metodológicas ainda precisam ser superadas. A heterogeneidade entre os instrumentos de avaliação da atividade física, a variabilidade na definição e classificação da periodontite, bem como a natureza predominantemente transversal dos estudos, dificultam o estabelecimento de relações causais.

Assim, futuras pesquisas devem priorizar delineamentos longitudinais e intervenções controladas, com mensuração padronizada da atividade física e avaliação clínica periodontal completa. Além disso, mais

pesquisas em modelos experimentais devem ser conduzidas de modo que a análise de biomarcadores inflamatórios e imunológicos possa esclarecer os mecanismos biológicos subjacentes à associação observada.

CONCLUSÃO

Os achados desta revisão evidenciam que a atividade física exerce efeitos benéficos sobre a saúde periodontal. Os estudos incluídos demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor prevalência e menor gravidade da doença periodontal, possivelmente por mecanismos anti-inflamatórios e imunorregulatórios. Desse modo, o incentivo a um estilo de vida ativo deve ser considerado estratégia complementar na prevenção e manejo da periodontite, com intuito de contribuir para a saúde bucal e geral da população.

No entanto, ainda existem lacunas na literatura referentes ao predomínio do delineamento transversal dos estudos o que limita o estabelecimento de causalidade, o que reforça a necessidade de ensaios clínicos randomizados e estudos experimentais para confirmar a efetividade da atividade física como adjuvante no tratamento periodontal e esclarecer os mecanismos biológicos envolvidos.

REFERÊNCIAS

1. Physical Activity Guidelines [Internet]. ACSM. [citado 12 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://acsm.org/education-resources/trending-topics-resources/physical-activity-guidelines/>
2. Organization WH. Physical activity fact sheet. 2021 [citado 12 de agosto de 2025]; Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/346252>
3. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Rep Wash DC* 1974. 1985;100(2):126–31.
4. Dasso NA. How is exercise different from physical activity? A concept analysis. *Nurs Forum (Auckl)*. janeiro de 2019;54(1):45–52.
5. Warburton DER, Nicol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: the evidence. *CMAJ Can Med Assoc J*. 14 de março de 2006;174(6):801–9.
6. DHULI K, NAUREEN Z, MEDORI MC, FIORETTI F, CARUSO P, PERRONE MA, et al. Physical activity for health. *J Prev Med Hyg*. 17 de outubro de 2022;63(2 Suppl 3):E150–9.
7. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *N Engl J Med*. 14 de março de 2002;346(11):793–801.

8. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, Dietrich T, Feres M, Fine DH, et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *J Clin Periodontol*. 2018;45(S20):S162–70.
9. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E, Fleming TD, Reynolds AE, Vos T, et al. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. *J Dent Res*. abril de 2017;96(4):380–7.
10. Martínez-García M, Hernández-Lemus E. Periodontal Inflammation and Systemic Diseases: An Overview. *Front Physiol*. 27 de outubro de 2021;12:709438.
11. Garrido-Martínez P, Peña-Cardelles JF, Pozo-Kreilinger JJ, Esparza-Gómez G, Montesdeoca-García N, Cebrián-Carretero JL. Dental implants rehabilitation in a patient with head and neck radiotherapy for osteosarcoma in the jaw. A clinical case report. *J Clin Exp Dent*. abril de 2021;13(4):e418–21.
12. Petersen AMW, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. *J Appl Physiol Bethesda Md* 1985. abril de 2005;98(4):1154–62.
13. Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL, et al. The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein. *Med Sci Sports Exerc*. outubro de 2007;39(10):1714–9.
14. Ribeiro APF, de Lima Rodrigues M, Loureiro C, Machado NE da S, Cantiga-Silva C, de Oliveira PHC, et al. Physical exercise alone or combined with omega-3 modulates apical periodontitis induced in rats. *Sci Rep*. 13 de março de 2025;15:8760.
15. Ferreira R de O, dos Santos VRN, Matos Sousa JM, Peinado BRR, Souza-Monteiro D, Bittencourt LO, et al. Physical training minimizes immunological dysfunction, oxidative stress and tissue destruction on experimental periodontitis in rats. *PLOS ONE*. 6 de junho de 2024;19(6):e0303374.
16. Page MJ, Moher D, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. 29 de março de 2021 [citado 5 de julho de 2025]; Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>
17. Wernicke K, Grischke J, Stiesch M, Zeissler S, Krüger K, Bauer P, et al. Influence of physical activity on periodontal health in patients with type 2 diabetes mellitus. A blinded, randomized, controlled trial. *Clin Oral Investig*. novembro de 2021;25(11):6101–7.
18. Hwang SY, Jang JH, Park JE. Association between Healthy Lifestyle (Diet Quality, Physical Activity, Normal Body Weight) and Periodontal Diseases in Korean Adults. *Int J Environ Res Public Health*. 24 de março de 2022;19(7):3871.
19. Lin J, Pei T, Yang H. Association between modifiable lifestyle pattern and periodontitis: a cross-sectional study based on NHANES. *BMC Oral Health*. 21 de maio de 2024;24(1):591.
20. Marruganti C, Luthra S, Hussain SB, Suvan J, D’Aiuto F. Healthy lifestyles and better periodontal health: Results from two large population-based surveys. *J Periodontal Res*. fevereiro de 2025;60(2):144–53.
21. Qiu P, Dong B, Cao R, Hu J, Yang J, Yu R, et al. The Relationship Between Physical Activity Levels and Periodontal Health Status Among College Students: A Cross-Sectional Study. *Risk Manag Healthc Policy*. 2025;18:131–41.
22. Tsai KZ, Huang CM, Wang HS, Sui X, Lavie CJ, Lin GM. Does the guideline-based physical activity level for cardiovascular health also benefit periodontal health? *J Dent Sci*. janeiro de 2024;19(1):46–50.

23. Xu JN, Huang YQ, Wang J, Wang HL, Sun C, Shi W, et al. Association between healthy lifestyle combinations and periodontitis in NHANES. *BMC Oral Health*. 4 de fevereiro de 2024;24(1):182.
24. Marruganti C, Traversi J, Gaeta C, Ferrari Cagidiaco E, Parrini S, Discepoli N, et al. Adherence to Mediterranean diet, physical activity level, and severity of periodontitis: Results from a university-based cross-sectional study. *J Periodontol*. agosto de 2022;93(8):1218–32.
25. Buti J, Ronca F, Burgess PW, Gallagher J, Ashley P, Needleman I. Association between periodontitis and physical fitness in law enforcement workers. *Clin Oral Investig*. 31 de janeiro de 2025;29(2):99.

